

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АЗАРТНЫХ ИГР

Абдужабборов Жавлонбек Пахлавон угли

(Abdujabborovjavlonbek02@gmail.com)

Ташкентский Государственный Юридический Университет

Кибер право

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550606>

Азартные игры представляют собой многослойное правовое и социальное явление, которое требует пристального внимания со стороны государства. В Республике Узбекистан регулирование этой сферы формировалось в условиях преобладания запретительных подходов, однако в последнее время наметился переход к более взвешенной и гибкой модели управления, направленной не только на пресечение нелегальной деятельности, но и на легализацию и контроль определённых видов азартных игр. Актуальность данной темы особенно возросла после принятия Указа Президента Узбекистана от 19 апреля 2024 года № УП-68, который с 1 января 2025 года допускает проведение определённых видов азартных игр на основе лицензий, включая деятельность в интернете и букмекерские пари [2].

Указом предусматривается разрешение с 1 января 2025 года деятельности по организации игр, основанных на риске, в сети Интернет и букмекерской деятельности на основании лицензий. Уполномоченным органом по регулированию и лицензированию этой деятельности определено Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан.

Согласно законодательству, участвовать в лотереях, играх в сети Интернет и букмекерских пари, организованных на основании лицензий, могут исключительно лица, достигшие 18 лет. Установлен особый режим налогообложения: 4% налога с оборота для юридических лиц, осуществляющих деятельность по организации лотерей, игр в сети Интернет или букмекерскую деятельность [2].

Исторически в Узбекистане действовала строгая политика запрета. Уже в 2007 году было издано постановление Кабинета Министров № 176, которое фактически устанавливало полный запрет на организацию азартных игр, а также ограничивало использование телекоммуникационных сетей для их проведения и ввоз соответствующего оборудования [4]. В марте 2007 года, Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-608 были обозначены ключевые проблемы в сфере азартных игр: попытки нелегальной организации азартных игр, создание притонов для подпольных игр с вовлечением в них подростков и молодежи. Документ подчеркивал, что такие игры являются "чуждыми национальным обычаям и менталитету населения".

Одновременно с этим были приняты меры уголовного преследования. В Уголовный кодекс в сентябре того же года была внесена статья 278 в новой редакции, устанавливающая уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, включая создание притонов, вовлечение несовершеннолетних и использование телекоммуникационных каналов [1]. Это сопровождалось административной ответственностью за участие в незаконных играх, что было предусмотрено статьёй 191 Кодекса об административной ответственности.

Тем не менее, несмотря на жёсткие меры, запретительные подходы не смогли устранить интерес граждан к азартным играм. Отсутствие легальных механизмов привело к распространению нелегальных платформ, участию населения в зарубежных сервисах, утечке капитала за границу и отсутствию эффективной защиты прав участников. Это обстоятельство стало одним из обоснований для реформирования системы регулирования. Указом № УП-68 определено, что с 2025 года организация игр, основанных на риске, будет возможна на основании лицензий, выданных Национальным агентством перспективных проектов. Участвовать в таких играх смогут только лица, достигшие 18 лет. Введён специальный налоговый режим - 4% от оборота для юридических лиц, занимающихся данной деятельностью [2].

Правовая трансформация сопровождается анализом международного опыта. В качестве ориентиров рассматриваются модели регулирования, применяемые в таких странах, как Грузия, Корея, Сингапур и Венгрия. Переход к регулируемой системе включает лицензирование, контроль за источниками средств, ограничение участия несовершеннолетних и создание Единого государственного регистра ставок и игроков. Кроме того, меры направлены на предотвращение использования азартных игр для отмывания доходов и иных преступлений [3].

С экономической точки зрения, азартные игры обладают двойственным эффектом. С одной стороны, легализованный игорный бизнес способен генерировать значительные налоговые поступления, создавать рабочие места и стимулировать экономическую активность в сфере цифровых технологий и туризма. По оценкам, объём мирового рынка онлайн-гемблинга составит 93,26 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что к 2029 году он вырастет до 153,21 млрд долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста в 10,44% в течение прогнозируемого периода с 2024 по 2029 год [8].

Социальные последствия азартных игр также неоднозначны. С одной стороны, они способствуют развитию индустрии досуга и туризма. С другой — сопровождаются рисками зависимости, финансового разорения, разрушения семей и роста преступности. Социальный аспект азартных игр особенно выражен через феномен лудомании (игровой зависимости). Игорная зависимость признана болезнью XXI века, характеризующейся потерей контроля, абстинентным синдромом и необходимостью постоянного участия в игре ради психологического удовлетворения [5]. Подобные проявления усиливаются в условиях незаконной игорной деятельности, где отсутствует контроль и защита со стороны государства. Часто страдают не только игроки, но и их семьи: теряется материальное благополучие, разрушаются межличностные связи, фиксируются случаи самоубийств [6].

Исследования показывают корреляцию между азартными играми и преступлениями против общественной нравственности, включая проституцию и распространение порнографии. Например, во время пандемии COVID-19 наблюдался одновременный рост как онлайн-гемблинга, так и потребления порнографии, что указывает на возможную взаимосвязь этих аддиктивных поведений [9].

Особое внимание стоит уделить вовлечению молодежи в азартные игры через интернет и онлайн-игры. Южнокорейские исследования показывают, что подростки, играющие в онлайн-игры с элементами случайного выигрыша (так называемые "loot

boxes”), демонстрируют более позитивное отношение к азартным играм и подвержены формированию иррациональных установок относительно возможности выигрыша [7]. Эти установки напрямую коррелируют с риском формирования патологической зависимости от игр, даже если сами игры изначально не классифицируются как азартные. Таким образом, онлайн-гейминг становится своеобразным «трамплином» к настоящему гэмблингу.

Иррациональные убеждения о возможности выигрыша и положительное отношение к азартным играм играют роль медиаторов между опытом участия в азартных элементах онлайн-игр и реальной игровой зависимостью. Именно эти психологические механизмы делают подростков особенно уязвимыми, ведь их критическое мышление и способность к контролю импульсов еще не полностью развиты. Кроме того, игроки могут испытывать тревожность, депрессию, отчуждение от семьи, терять работу и доход. Исследования также указывают на связь между гэмблингом и иными формами зависимого поведения, включая потребление порнографии и токсикоманию [7].

Таким образом, регулирование азартных игр должно учитывать не только экономическую эффективность, но и необходимость защиты прав граждан, особенно уязвимых групп. Узбекистан, переходя от запретительной политики к модели контролируемой легализации, стремится достичь баланса между интересами государства, бизнеса и общества. Основной задачей становится построение эффективной системы мониторинга и надзора, способной обеспечить прозрачность, законность и безопасность в данной сфере.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Закон Республики Узбекистан от 14.09.2007 г. № ЗРУ-109 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с упорядочением организации и проведения азартных и других основанных на риске игр". URL. <https://lex.uz/docs/1248313>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 19.04.2024 г. № УП-68 "О мерах по совершенствованию регулирования организации и проведения лотерей и игр, основанных на риске" URL. <https://lex.uz/docs/6899275>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30.11.2023 г. № ПП-381 «О мерах по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции (услуг) и борьбы с правонарушениями, совершаемыми посредством цифровых технологий». URL. <https://lex.uz/docs/6681115>
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.08.2007 г. № 176 "О мерах по дальнейшему упорядочению организации и проведения азартных игр". URL. <https://lex.uz/docs/1238377>
5. Щелчкова, А. А. (2014). Игромания как болезнь XXI века. *Бюллетень медицинских интернет-конференций*, 4(11), 1198.
6. Lorenz, V. C., & Yaffee, R. A. (1988). Pathological gambling: Psychosomatic, emotional and marital difficulties as reported by the spouse. *Journal of Gambling Behavior*, 4, 18.

7. Lee, J.-K., & Lee, S.-B. (2023). Online game speculative experiences and problem gambling among adolescents in South Korea: Dual mediation effects of irrational beliefs and gambling attitude. *Healthcare*, 11(1226). <https://doi.org/10.3390/healthcare11091226>
8. Mordor Intelligence. (n.d.). *Рынок онлайн-гемблинга – анализ доли, размера и отраслевых тенденций*. <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/online-gambling-market>.
9. More Junk Food, Online Gambling, Gaming, and Pornography URL. <https://www.addictionhope.com/blog/covid-19-era-more-junk-food-online-gambling-gaming-pornography/>